

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 155 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние корпоративной культуры на инвестиционную стратегию промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ ПЛАТЁЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЗБЕКИСТАНА

Срожиддинова З.Х.

к.э.н., доцент Ташкентского государственного экономического университета

Тухтасинова Д.Н.

студентка Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В статье рассматривается роль цифровых валют центральных банков (CBDC) в трансформации современной платежной инфраструктуры на основе анализа мирового опыта и оценки перспектив внедрения в Узбекистане. Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием финансовых технологий и необходимостью модернизации национальных платежных систем при недостаточной изученности потенциала CBDC для развивающихся экономик. Проведен сравнительный анализ международного опыта, на основе экспертных оценок определены основные модели внедрения цифровых валют. Исследованы возможности применения CBDC в условиях Узбекистана и повышения эффективности платежной системы и финансовой инклюзии.

Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков, CBDC, платежная инфраструктура, финансовые технологии, цифровизация, блокчейн, национальная платежная система, финансовая инклюзия.

Annotatsiya: Maqolada xalqaro tajribani tahlil qilish va O'zbekistonda joriy etish istiqbollarini baholash asosida zamonaviy to'lov infratuzilmasini o'zgartirishda markaziy bank raqamli valyutalarining (CBDC) o'rnini ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi moliyaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun CBDC salohiyatini etarli darajada o'rganmagan holda milliy to'lov tizimlarini modernizatsiya qilish zarurati bilan bog'liq. Xalqaro tajribaning qiyosiy tahlili amalga oshirilib, ekspert baholashlari asosida raqamli valyutalarni joriy etishning asosiy modellari aniqlanadi. O'zbekiston sharoitida CBDC dan foydalanish va to'lov tizimi samaradorligini oshirish va moliyaviy inkluzivlik imkoniyatlari o'rganilmoqda.

Kalit so'zlar: markaziy bank raqamli valyutalari, CBDC, to'lov infratuzilmasi, moliyaviy texnologiyalar, raqamlashtirish, blokcheyn, milliy to'lov tizimi, moliyaviy inkluziya.

Abstract: The article examines the role of central bank digital currencies (CBDC) in the transformation of the modern payment infrastructure based on the analysis of international experience and assessment of the prospects for implementation in Uzbekistan. The relevance of the study is due to the rapid development of financial technologies and the need to modernize national payment systems with insufficient study of the CBDC potential for developing economies. A comparative analysis of international experience is carried out, and the main models for the implementation of digital currencies are determined based on expert assessments. The possibilities of using CBDC in the context of Uzbekistan and increasing the efficiency of the payment system and financial inclusion are studied.

Key words: central bank digital currencies, CBDC, payment infrastructure, financial technologies, digitalization, blockchain, national payment system, financial inclusion.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития цифровой экономики важная роль отведена трансформации платёжной инфраструктуры её цифровизации и расширению финансовой инклюзии. Наиболее перспективны в этой сфере цифровые валюты центральных банков (CBDC) – инновационный инструмент, используемый в денежно-кредитной политике и финансовых технологиях.

Повышенный интерес к CBDC объясняется стремительным ростом безналичных расчётов, усилением конкуренции со стороны стейблкоинов и криптовалют, а также необходимостью повышения надёжности и прозрачности платёжных систем. Центральные банки зарубежных стран рассматривают цифровые валюты как способ повышения эффективности денежного обращения, усиления контроля над движением средств и обеспечения стабильности национальных финансовых систем [1]. Для Республики Узбекистан вопрос внедрения цифровой валюты имеет особое значение в условиях проводимой политики цифровой трансформации, модернизации финансового сектора и повышения уровня финансовой грамотности населения. При этом важно учитывать институциональные, технологические и правовые особенности, а также риски, связанные с внедрением подобных решений в развивающихся экономиках [2].

Объектом исследования выступают цифровые валюты центральных банков как инструмент модернизации платёжной инфраструктуры, предметом исследования – механизмы внедрения и организация функционирования CBDC в рамках развития национальных платёжных систем. Цель исследования – изучение и анализ опыта внедрения цифровых валют центральных банков зарубежных стран и возможностей их применения для модернизации платёжной инфраструктуры Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Вопросы внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC) широко дискутируются и освещаются в современной финансовой литературе. Теоретические основы цифровых валют разработаны и публикуются Международным валютным фондом и Банком международных расчётов. В отчётах IMF подчеркивается роль CBDC как нового инструмента монетарной политики, способного обеспечить более эффективную трансмиссию процентных ставок и контроль над денежным обращением [3].

Из числа зарубежных специалистов можно отметить: Рафаэля Ауэра и Жана Боэма, которые фокусируются на технологических аспектах реализации цифровых валют и их влиянии на банковскую систему [4]; Кристин Лагард и Йенс Вайдманн анализируют политические и регулятивные вызовы внедрения CBDC в развитых экономиках [5]; российских специалистов Болонину С. и Булеева В. специализирующихся на разработке цифрового рубля и анализе его влияния на платёжную экосистему [6].

Важное значение в исследованиях цифровых валют центральных банков имеют сравнительные обзоры успешных и неудачных кейсов: от e-CNY в Китае до временного прекращения проекта DCash в Восточно-Карибском валютном союзе, где поднимаются вопросы надёжности технической инфраструктуры и доверия пользователей [7].

Среди отечественных специалистов можно выделить Мурадову Н. исследование которой посвящены вопросам цифровой экосистемы финансовых технологий в стране [8], Шадманову Г. исследование которой охватывают цифровую экономику Узбекистана [9], Юлчиева А. и Зайлобиддинова Д. исследования которых посвящены современным аспектам цифровизации банковской системы Узбекистана [10].

Важно отметить, что в Стратегии развития национальной платёжной системы на 2024-2028 годы Центральный банк Республики Узбекистан обозначил цифровую валюту потенциальным вектором трансформации расчётов и повышения инклюзии [11].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования роли цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры были задействованы методы группировок, индукции, факторного и сравнительного анализа, а также метод экспертных оценок. В изучении зарубежного опыта внедрения CBDC был использован системный подход, для исследования архитектуры платёжных систем – метод структурного анализа, для оценки перспектив внедрения цифровых валют в Узбекистане – SWOT-анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие цифровых валют в Узбекистане опирается на формирующуюся правовую и стратегическую базу цифровой трансформации финансового сектора основополагающими программными документами которой выступают Стратегия «Узбекистан – 2030», утверждённая Указом Президента № УП-158 от 11 сентября 2023 года, где зафиксированы приоритеты формирования цифровой экономики, развития финансовых технологий и интеграции цифровых валют в национальную платёжную инфраструктуру [12] и Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030», утверждённая Постановлением Кабинета Министров № 71 от 28 апреля 2020 года в рамках которой предусмотрено внедрение информационно-коммуникационных технологий в ключевые сферы, включая финансы и банковское обслуживание, что напрямую связано с технологической основой реализации CBDC.[13]

Современное состояние платёжной системы Узбекистана характеризуется активным развитием цифровых технологий, усилением регулирования и стремлением к интеграции с международными платёжными сервисами. Последние годы наблюдается рост объемов безналичных транзакций, так если в 2021 году в межбанковской платёжной системе было проведено 57 млн транзакций, то в 2024 году этот показатель достиг 76,4 млн транзакций, что свидетельствует о росте доверия населения к электронным платёжным инструментам и расширении их использования.

В Узбекистане с июля 2024 года все платёжные организации функционируют в форме акционерных обществ. Минимальный уставной капитал для операторов платёжных систем установлен на уровне 50 млрд сумов, для платёжных организаций - не менее 10 млрд сумов, с последующим его увеличением в течение месяца до 20 млрд сумов. Эти меры предприняты для укрепления финансовой устойчивости и доверия к платёжным системам.

Для привлечения туристов, бизнеса и повышения конкурентоспособности национальной платёжной инфраструктуры, правительство Узбекистана активно работает над привлечением международных платёжных систем - PayPal, Apple Pay, Google Pay, Alipay и UniPay. В стране наблюдается рост числа платёжных организаций, внедряющих электронные деньги и современные технологии, в частности NFC и QR-коды. По данным Центрального банка, на сегодняшний день зарегистрировано около 42 платёжных организаций, из которых 11 уже начали работать с электронными деньгами.

Центральный банк Республики Узбекистан регулярно публикует статистические данные о состоянии платёжной системы, включая отчёты о межбанковских транзакциях и другие ключевые показатели, которые доступны на официальном сайте Центрального банка и являются важным источником информации для анализа и принятия решений. Для обеспечения надёжности и устойчивости платёжной инфраструктуры операторы платёжных систем обязаны создавать основные и резервные информационные системы с соблюдением требования – расстояние между операторами важных платёжных систем должно быть не менее 50 км, для других операторов не менее 5 км. Вместе с тем при внедрении финансовой инклюзии и цифровизации платежей возможны риски. О наличии потенциала для внедрения CBDC свидетельствует уровень банковского охвата населения – по состоянию на 2024 год - 68%[14].

Рисунок 1. Структура продаж платёжных инструментов в Узбекистане в 2024 году [11].

SWOT-анализ – оценка ситуации, позволяющая выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы внедрения CBDC.

Таблица 1. SWOT-анализ: возможности внедрения CBDC и угрозы [16].

№	компоненты	факторы
1.	Strengths (сильные стороны):	- развитая IT-инфраструктура, - поддержка государства цифровизации, - растущий уровень финансовой грамотности.
2.	Weaknesses (слабые стороны):	- ограниченный опыт в блокчейн-технологиях, - необходимость значительных инвестиций.
3.	Opportunities (возможности):	- повышение финансовой инклюзии, - снижение операционных затрат, - улучшение денежно-кредитной трансмиссии.
4.	Threats (угрозы):	- кибербезопасность, - риски дезинтермедиации банков, - технологические вызовы.

Возможности и угрозы внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC) в Узбекистане можно оценить с учётом текущего состояния платёжной системы, макроэкономических задач и международных трендов.

Таблица 2. Возможности и риски внедрения CBDC в Узбекистане [8-13].

№	Возможности		Угрозы и риски	
	Меры	Комментарии	Виды	Комментарии
1.	Расширение финансовой инклюзии	- CBDC может упростить доступ к финансовым услугам для населения в отдаленных и сельских районах, где ограничено присутствие банков. - Цифровая валюта не требует банковского счёта – достаточно смартфона или базового цифрового кошелька.	Риск оттока средств из коммерческих банков	Если население начнёт массово конвертировать депозиты в CBDC, это может повлиять на ликвидность банков и рост процентных ставок.
2.	Укрепление денежно-кредитной политики	Центральный банк может получать более точные и своевременные данные о денежном обращении и потребительской активности. Повышается эффективность передачи монетарных стимулов, особенно в кризисные периоды.	Кибер-риски и уязвимости	Возможные кибератаки на инфраструктуру ЦБ или утечки персональных данных пользователей. Необходимость значительных инвестиций в кибербезопасность.
3.	Противодействие «теневой экономике»	Цифровой сум с высоким уровнем отслеживаемой операций позволит снизить объём наличного оборота и сокрытие доходов. Облегчение налогового администрирования.	Ограничения в защите конфиденциальности	Повышенная прозрачность транзакций может вызвать обеспокоенность по поводу слежки со стороны государства.
4.	Снижение транзакционных издержек	Платежи в CBDC могут быть мгновенными и с нулевыми или минимальными комиссиями, что повышает экономическую эффективность платёжной системы.	Низкий уровень цифровой грамотности	Учитывая цифровое неравенство в Узбекистане, особенно в регионах, населению потребуется обучение и цифровая адаптация.
5.	Конкуренция с иностранными цифровыми валютами	Противодействие доминированию криптовалют (например, USDT, BTC) в расчётах внутри страны и в трансграничных операциях.	Высокая стоимость внедрения	Разработка, тестирование и масштабирование CBDC потребует значительных ресурсов и институциональной готовности ЦБ и других участников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение CBDC в Узбекистане – стратегический шаг, который позволит повысить прозрачность экономики, расширить финансовую доступность, ускорить цифровизацию. Но оно потребует тщательной подготовки, поэтапного внедрения (sandbox, пилот, масштабирование) и выстраивания доверия со стороны населения и бизнеса.

В Узбекистане целесообразно реализовать пилотный проект в ограниченном сегменте – например, в расчётах между государством и гражданами (выплаты субсидий, налоговые возвраты и др.), что позволит протестировать архитектуру, безопасность, пользовательский опыт и техническую устойчивость системы.

Внедрение цифровой валюты центрального банка в Узбекистане потребует тщательной подготовки и поэтапной реализации, целесообразность данного шага обусловлена конечным результатом – повышением эффективности и инклюзивности национальной платёжной системы.

В реализации этих мер Узбекистан может опираться на опыт Китая (e-CNY), Нигерии (e-Naira) и Бразилии (Drex), где уже запущены или проходят пилотные проекты CBDC. В текущем году обсуждается сотрудничество в рамках Центральноазиатского платёжного пространства, внедрение CBDC может усилить трансграничные расчёты с Казахстаном, Кыргызстаном и Россией (цифровой рубль).

Представляется целесообразным использовать в Узбекистане гибридную модель CBDC, в которой Центральный банк выпускает цифровую валюту, а операции с населением осуществляют коммерческие банки и платёжные провайдеры. Такой подход позволит сохранить стабильность банковской системы и избежать риска вытеснения частных финансовых институтов.

Литература

1. <https://www.bis.org/speeches/sp210910.htm>
2. <https://www.fintechweekly.com/magazine/articles/fintech-uzbekistan-djasur-djumaev-interview>
3. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.htm
4. CBDC architectures, the financial system, and the central bank of the future. Raphael Auer, Rainer Böhme, published on VoxEU.org, 29 October 2020// https://raphaelauer.info/wp-content/uploads/2020/12/Auer-Bohme-2020-CBDC-architectures-the-financial-system-and-the-central-bank-of-the-future-VoxEU.pdf?utm_source=chatgpt.com
5. Кристин Лагард, Йенс Вайдманн: Политические и регуляторные вызовы внедрения CBDC в развитых экономиках// https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/weidmann-identifies-risks-and-rewards-in-central-bank-digital-currency-843108?utm_source=chatgpt.com
6. С.Е. Болонина, В.А. Булеев: Разработка цифрового рубля и его влияние на платёжную экосистему// <https://1economic.ru/lib/120721>
7. <https://www.eccb-centralbank.org/publications>
8. Мурадова Н. Вопросы цифровой экосистемы финансовых технологий в Республике Узбекистан// <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-tsifrovoy-ekosistemy-finansovyh-tehnologiy-v-respublike-uzbekistan>
9. Шадманова Г. Актуальные вопросы цифровой экономики в развитии общества Узбекистана// <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-tsifrovoy-ekonomiki-v-razviti-obschestva-uzbekistana>
10. Юлчиев А., Зайлобиддинов Д. Вопросы цифровизации банковской системы в Узбекистане// <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-tsifrovizatsii-bankovskoy-sistemy-v-uzbekistane>
11. <https://cbu.uz/ru/>- сайт Центрального банка Республики Узбекистан.
12. <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
13. <https://lex.uz/uz/docs/5031048>
14. <https://www.bis.org/index.htm>
15. <https://user-fc5crhc.cld.bz/ECCB-2023-2024-Annual-Report>
16. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2024/210/article-A001-en.xml>
17. Lagarde, C., Weidmann, J. Digital currencies and the future of monetary policy. European Central Bank Working Paper Series, No. 2891, 2024.
18. Bank for International Settlements. BIS Innovation Hub: Central Bank Digital Currency Survey 2024. BIS Papers, No. 134, 2025.
19. World Bank Group. Financial Inclusion in Central Asia: Challenges and Opportunities. World Bank Report, WB-2024-156.
20. International Monetary Fund. Central Bank Digital Currencies: Design Principles and Balance Sheet Implications. IMF Working Paper, WP/24/45, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
